

نحاول التعرض لتفسير ظاهرة الإبداع واكتناه سر العبقرية التي تتوفر عند بعض الأشخاص. فاستقراء عناصر العملية الإبداعية أو وصف مراحلها لا يعني تفسيراً لها، بل الأمر متعلق بمعرفة النوافع والعلل الكامنة في أساس الجهد الإبداعي التي تدفع بعض الناس إلى الإبداع. تباينت آراء المعنيين في تفسير الظاهرة الإبداعية وتشتت كل طرف ببعض معين يرجع له في كشف الغطاء عن ذلك السر، فمنهم – كما سنرى في هذا البحث – من يردوا إلى عوامل ميثاقية ومنهم من يقرنها بالشذوذ النفسي أو الجون ومنهم من يردوا إلى الوراثة ومنهم من يعزوها إلى الاجتهاد والمثابرة.

الإشكالية الإبداعية :

إن الإبداع، في طبيعته، لا يكون إلا نتيجة لتسليج متشابك من عناصر موضوعية وذاتية، ولكل عنصر، مهما كان صغيراً، تأثيره الخاص على مجمل العملية الإبداعية. لذا فإن إهمال عنصر ما أو التركيز المبالغ فيه على عنصر بعينه وإرجاع الإبداع إليه يعد قصوراً في تقدير هذه العملية وفي فهمها مما يتسبب في زيع التفسير النهائي لها والمخالف عن الحقيقة. كان نرد إبداع "أبي العلاء" إلى عامه – كما عسى "مilton"، و"طه حسين" – أو إبداع "بتهوفن" إلى صممه أو عبقرية "هيدلنر" إلى جونه أو رواع "بولدليز" إلى إدمانه الأفيون، فأراء قاصرة كذلك التي تدعي أن كل عمل فني يمكن رده إلى عوامل بيئية، أو جغرافية، أو عرقية، أو محض اقتصادية، أو من ناحية أخرى إلى عوامل وراثية، قد تكون هذه العوامل جميعها موجودة، ولكنها ليست حاسمة في ذاتها؛ ولا تنتج الأصالة إلا عن تجربة فنية زاخرة بالعواطف والأفكار والروى وتسهم فيها كل قوى الإنسان العقلية والروحية والوجدانية بحيث يمكننا القول بأن العملية الفنية كالتشخيصية الإنسانية تأليف وتركيب ديناميكي حي ودائم، تحتوي إلى جانب المعطى الخارجي الخيال والانفعال والشعور، عناصر عقلية ومدركات ذهنية وغاية ما هي موجودة رغم أنه يصعب الإشارة إليها بالبنان (1).

ترى نظرية الإبداع الاستطيقية، كما ذهب "جيزيل برولييه" (2)، أن الإبداع حرية منظمة وفترة خصبة تتدرج في نظام معين، فالفنان لا توجهه قوى لا شعورية ولا شخصية تند عن إرادته، بل ثمة إرادة استطيقية في أعماقه تنتظم حياته الروحية كلها. والفنان – بدلاً من أن يستسلم للمصادفة – يخلق لنفسه نظاماً صارماً، وهذا النظام يتولد عن المجهود الذي يبذله في وعيه ليلوغ هدف معين، وحيات الفنان عبارة عن انتصار يتقدم شيئاً فشيئاً ويرتبط بوعي الفنان لقيمة يشعر أنه مطالب بتحقيقها، لهذا يخلق لنفسه ضرباً من الوجود يجعل من الممكن تحقيق أهدافه الفنية.

النظريات المفسرة للإبداع :

من المؤكد أن كل تفسير لظاهرة الإبداع إنما التزمه واضعوه لأسباب وعلل يرون فيها تبريراً وأيضاً لذلك التفسير والفهم. وسنحاول أن نعرض النظريات ووجهات النظر التي وضعت للكشف عن سر الإبداع والعبقرية.

توزعت الآراء التي قبلت لتفسير عملية الخلق الفني في عدة نظريات معتمدة، منها (2):

1- نظرية الإلهام والعبقرية: وهي التي تنجح إلى ربط الإبداع بعوامل ميثاقية، حيث يرى البعض وعلى رأسهم "أفلاطون" أن الإلهام والوحي من عالم مثالي فائق للطبيعة هو مصدر الفن. فالفنان رجل ملهم يستمد فنه من ربات الفنون، ولا يحمل رسالة هذا الإلهام إلا أفراد ذوو حس مرفه مشبوب الماطقة. فـ "الامارتين" وهو من دعاة هذه النظرية يقول: إنه لا يفكر على الإطلاق وإنما أفكاره هي التي "تتفكر" له. وقد أشرف "جيتيه" إلى أنه حينما كتب "الأم فرتم" لم يبذل أي مجهود شعوري في تدبيرها اللهم إلا الإحصات المرفه إلى هواجسه الباطنية.

2 – النظرية العقلية: يرى العقلون أن العبقرية فعل يحققه عقل ناضج واع، يقول "دي لاكروا"، إن الخلق الفني جيد وإرادة ووعي، ولا تكفي الذاكرة أو الذكاء أو الخيال لإنتاج أي عمل في بدون تدخل الجهد التكنيكي في تنظيم المادة الخام.

3- النظرية الاجتماعية: أن الفنان بوصفه إنساناً يعيش في مجتمع معين، إنما يتطبع بطباع مجتمعه وأعرافه وقوانينه ولا يمكن إنكار الدور الذي تؤديه هذه العوامل في صياغة شخصية الفنان وبناء نظره الجمالية إلى الوجود. ومن هنا تنطلق النظرية الاجتماعية في تفسير الإبداع بل راجعه إلى عوامل اجتماعية بحتة. وكان "تيتين" أول المؤكدين لهذه النزعة الاجتماعية في الفن، من خلال نظريته التي يرجع فيها الإبداع الفني إلى عناصر محددة هي البيئة والعصر والجنس. فقال إن الفن وليد المجتمع ورفض الأحكام المعيارية (3) وفكرة الفن للفن، ولا وجود عنده لمثل أعلى في الفن. فالإبداع قائم على المؤثرات الحضارية من جهة البيئة والجنس، وعلى ما متوفر في المجتمع الحاضر أم كثرات فني عبر التاريخ من أساليب الصنعة والتقليد الفنية، وعلى نوعية الوعي الجمالي السائد في عصر الفنان. ويلخص "دور كايم" اتجاهات المدرسة الاجتماعية بصدده الفن بقوله: إن الفن ظاهرة اجتماعية وإنه إنتاج نسبي

يخضع لظروف الزمان والمكان. وهو عمل له أصول خاصة به وله مدارسه، ولا يبني على مخاطر العبقرية الفردية، وهو اجتماعي أيضاً من ناحية أنه يتطلب جمهوراً يعجب به ويقدره. وعلى هذا فالفنان لا يعبر عن "الأنا" بل عن "النحن" أي عن المجتمع بأسره ولا يتم ذلك عن طريق التأمل الشعوري بل عن طريق الاختصار الشعوري وهو ما يشبه الحمل الفني نتيجة للاختصاص الذي تم عن طريق المجتمع. أما الأصالة الفنية عند هذه المدرسة فتتمثل في مقدار ما ينقله الفنان على التراث الفني للمجتمع من تحديات وتطويرات أو تآليفات لم تكن مدركة من قبل، رغم أنها مشتقة من كيان المجتمع.

4. النظرية التأثرية أو الاطباعية: لا يقول التأثريون بأن العمل الفني وليد الظروف الاجتماعية والبيئية أو التراث، بل يرون أن أي عمل فني هو نتيج وحده ولا يشبه شيئاً آخر وهو يحمل طابع الفنان الخاص. ثم إن الفنان حين يشرع في عمله لا يعلم مسبقاً إلى ماذا ستؤول إليه الصيغة النهائية للعمل، هذه الأسباب هي التي دعت بالتأثريين إلى معارضة الاجتماعيين حيث رفضوا إدخال أي عنصر آخر خارجي في تحديد ماهية الإبداع وسر العبقرية التي تتجلى في العملية الفنية، فالإنكار الفني لا يتم إلا خلال الأداء الفني. يقول "فان جوج": إن العملية الإبداعية فضلاً عن إنها تقوم على حصيلة ضخمة من الخبرة الطويلة والعمل المضني والدراسة المستمرة التي هي أدوات الإبداع، إلا أن تمام العمل الفني واستيضاح أمره لا يمكن أن يتحقق ممتعماً بل لابد من الأداء أو التنفيذ، إذ هو المحلك الأول لكل فكرة فنية.

تفسير "برجسون" للإبداع:

إعتمد "برجسون" في تفسيره للعبقرية على مفهومه الخاص للحدس الذي يحتل مكانة بارزة في فلسفته، إذ يرى أن الوجود كله بما فيه من بشر وكنائت حية وغير حية تصنع نوع من الوحدة الروحية، لكننا لا نمارس هذا الشعور بالوحدة أو الاتحاد مع العالم إلا في ظروف معينة. وإن الناس ليسوا سواء في القدرة على الاتحاد بالعالم، فيبينهم القادر على ذلك ومنهم العاجز، والقادرون أيضاً يتفاوتون في درجة الاتحاد من حيث السهولة واليسر، وعلى وفق هذه الدرجات تحدد عبقرية الشخص (4)؛ فالعابرة هم القادرون على ذلك الاتحاد بيسر وسهولة إذ يمتلكون قدرة فطرية تتمثل في درجة السهولة التي تصل بها الغريزة لديهم إلى مستوى الشعور. وهذا الاتصال كليل بإعطاء صاحبه مشهداً عاماً للوجود بعلاقاته الباطنية العميقة، وهذا المشهد هو ما نسميه بالحدس حيث يتمكن الفنان بوساطته من الولوج إلى داخل الموضوع بنوع من التعاطف Sympathy. ولذلك يعرف "برجسون" هذا الحدس الخلاق بأنه الغريزة وقد صارت غير مبالية ولا مكترثة، بل شاعرة بنفسها فقط وناذرة على تأمل موضوعها وتوسيعه إلى ما لا نهاية.

و لتوضيح جوهر الإبداع، فإنه يقرر، بدءاً، أن ثمة نوعين من الانفعال؛ انفعال سطحي وانفعال عميق؛ الأول هو العاطفة التي تلبي فكرة أو صورة متمثلة، فتكون الحالة الانفعالية ناتجة عن حالة عقلية. وهنا يبدو بوضوح أن الحالة الانفعالية تكون مكثفة بذاتها لا تتأثر بالانفعال الناتج عنها وحتى إذا تأثرت فيها تخسر أكثر مما تريح، لأنها تتعطل وتتشتت بدلاً من أن تنمو وتتفرع. أما الإنفعال العميق فلا ينجم عن تصور، بل يكون هو نفسه سبباً لأزوغ عدة تصورات وهو وحده جوهر الإبداع. فالسطحي ينتج عن فكرة أو صورة متمثلة Represented بينما الانفعال العميق هو يكون مصدر اللصور، وهذا الانفعال الثاني "العميق" هو جوهر الإبداع في ميادين العلم والفن والحياة. ويرجع منشأ هذا الانفعال إلى اتحاد مباشر بين الفنان العبقري وبين الموضوع الذي يشغله، فإذا وقع هذا الاتحاد فإنه يتطور في حدس. وما الحدس إلا عبارة عن التخطيط المتكامل الذي لا يقدم للفنان إلا مجرد إمكانيات. أما الانفعال فهو القوة الدافعة التي تدفع بهذا التخطيط نحو التحقق الفعلي في الواقع الذي يعيشه الفنان تبعاً لهويته وللمادة التي يعبر من خلالها؛ فإذا كان فناناً تشكيليّاً أملاً التخطيطي بالصور البصرية، وإذا كان موسيقياً أملاً بالصور السمعية، وإذا كان روائياً أو مسرحياً أملاً بالحوادث. وهكذا تكون مهمة الانفعال هي أن يثير الذاكرة فتنتشر الصور التي تملؤها وعندئذ يأخذ الفنان من بين هذه الصور ما يلائم التخطيط العام الأخذ في التحقق والنتائج عن الحدس. وقد توقف "برجسون" عند هذه الحركة التي تتنقل بالتخطيط المجرد إلى التخطيط المحقق، محاولاً أن يبين دقائقها، فقال إن أول ما يميزها هو إنها حركة من الكل إلى الأجزاء وليست الممكن. ومن ثم فإن تتوال العبقري لجوانب موضوعه المختلفة يكون موجهاً بالكل الذي يحمله في نفسه. هذا بالإضافة إلى أن حركته ترضى بين عدة مستويات نفسية ولا تبقى في مستوى واحد. ولذلك تكون مقترنة بالشعور ببذل الجهد، ولا تتم بمجرد التذامني الآلي. ويقصد "برجسون"

بالجهد هنا "الجهد العقلي" الذي تتطلبه العمليات العقلية على اختلاف درجاتها في البساطة والتعقيد. وطابع الجهد العقلي في التصورات البسيطة يتمثل في التذكر والاستدعاء، وفي أكثر التصورات تعقيداً يتمثل في الإبداع والإنتاج الإبداعي.

ويرى "برجسون" أن الحل الإبداعي لا يتم إلا بتصور "مثال" Ideal يجاور الشخص المبدع بلوغه، والمثال هنا عبارة عن "كل" يقدم نفسه كتخطيط Schema، والأمر يتعلق بالوصول إلى وسائل تحويل هذا التخطيط إلى صورة، أو الانتقال من التخطيط المجرد إلى التخطيط المحقق، فالمخترع الذي يريد إنشاء إحدى الآلات، يتصور في البداية العمل الذي يريده، وتؤدي الصورة الذهنية المجردة لهذا العمل، بفعل محاولات التلمس والخبرات المختلفة، إلى الصور العينية لمختلف الحركات المكونة لتلك الآلة، والتي تحقق حركتها الكلية، ثم تؤدي إلى تحقيق الأجزاء وتكوينات الأجزاء التي يمكنها أن تعطي الحركات الجزئية وفي هذه اللحظة يتجسد الاختراع، ويصبح التصور التخطيطي تصوراً متحققاً في صور. ومثال هذا يحدث لكل من الكاتب الذي يكتب قصة أو رواية والمؤلف المسرحي الذي يخلق شخصيات ومواقف ومشاعر وحواراً وأحداثاً. وللموسيقي الذي يؤلف السمفونية من حركات أربع لكل منها بناؤها الداخلي، وللشاعر الذي ينظم القصيدة في عدد من المشاهد أو الوتبات وللمصور الذي يبدأ لوحته بفكرة مبهمه غير واضحة القصات كل من هؤلاء يكون لديه في البداية شيء بسيط مجرد أو غير متجسد هو تخطيط الكل، وينتهي إلى صورة مركبة غنية متميزة الخناصر.

التفسير النفسي للإبداع :

أما علماء النفس المعنويين بدراسة ظاهرة الابتكار فقد تبيلت أروهم وتضاربت في تفسير الإبداع العقبرية. ويمكن، إجمالاً، تقسيم تلك الآراء إلى مجموعتين: (الأولى ترى في الابتكار حالة سيكولوجية طبيعية والثانية تعتبرها حالة بالولوجية – مرضية – شاذة أو منحرفة). ويتباين أصحاب الفئة الأولى، التي ترى في الابتكار ظاهرة سيكولوجية طبيعية، في تفسيرهم طبيعة هذه الظاهرة، ويمكن تقسيم آرائهم إلى فئتين هما: فئة الآراء التي تعتبر الابتكار ظاهرة سيكولوجية قائمة في حد ذاتها لا علاقة لها بالجسم وإن كانت موجودة داخله حسب افتراضهم من جهة، وفئة الآراء التي تعتبرها وظيفة أو عملية مخية "جسمية – مادية" أو فسلجية ذات محتوى اجتماعي ثقافي مكتسب من جهة أخرى .

ترى الفئة الأولى أن الابتكار فترة فطرية سيكولوجية يتصف بها بعض الناس دون غيرهم مع اختلاف في ارتفاع درجاتها بين الأفراد الذين يتصفون بها. ويختلف أصحاب هذا الرأي في تفسيرهم تلك "الفترة الفطرية" وينقسمون إلى فئتين؛ تستخدم المجموعة الأولى مصطلح "الموهبة" Gift و"الموهوب" Gifted لوصف حالة الابتكار، ويرون أن ثمة ارتباطاً عضوياً وثيقاً بين الموهبة أو الفترة الخاصة وبين الذكاء العالي كما يقسمه بمقياس الذكاء، ويمثل هذه الفئة علماء النفس البريطانيين. أما الرأي الثاني فيستعمل أصحابه مصطلح "الإبداع" Creativity و"المبدع" Creative ولا يرون ثمة علاقة بين الذكاء والإبداع الذي يرونه فترة فطرية خاصة، ولا يمنع أن يكون المبدع عالي الذكاء أو حتى غيباً أو بليداً بمقاييس الذكاء، ويمثل هذه الفئة علماء النفس الأمريكيين.

أما آراء الفئة الثانية، من الذين يرون في الابتكار حالة طبيعية لا منحرفة أو شاذة، فتتلخص في أن الابتكار عملية مخية كسائر العمليات المخية الأخرى يمارسها الدماغ عند تعامله مع البيئة المحيطة لاسيما الاجتماعية والثقافية، (وهو رأي علماء النفس السوفيت. أي علماء الاتحاد السوفيتي السابق - و فريق كبير من علماء النفس الغربيين البارزين).

أما النظريات والآراء التي تعد ظاهرة الإبداع حالة بالولوجية – مرضية- شاذة أو منحرفة، فتشمل آراء كل من "ميروزو" الباحث الإيطالي، و "كريستجر" عالم الأمراض العقلية الألماني، و "فرويد" عالم النفس النمساوي.

رأي "الميروزو" و "كريستجر" :

يربط "الميروزو" بين العقبرية والجنون على نحو التلازم بين السبب والنتيجة. وهذا الربط يكون بأشكال متعددة، كان يكون الجنون، في بعض جوانبه، سبباً للعقبرية، أو أن العقبرية هي التي تسبب الاضطراب العقلي والنفسي . فالعقبرية بنظره هي حصيلة الجنون، أو هي الجنون في حد ذاته. واستدل على الجنون من الناحية المادية أو الجسمية بما سماه "فقدان الاتزان في تركيب الدماغ، من الناحية التشريحية" إما بالتضخم المفرط في الحجم أو بالضمور المحفوظ وكما هي الحال بنظره عند المصابين بالصرع أو "الداء المقدس".

ويرى "كريستجر" أن العقبرية انحراف بالولوجي عصبي ورائي تتصف به أسر معينة مصابة بالشذوذ العقلي والعقبرية الفنية وبخاصة الموسيقى مثل أسرة "بتهوفن" و"غوته" و"ليرون" و"باخ" و"ميخائيل أنجلو" .

تفسير "فرويد" (مدرسة التحليل النفسي) :

يرى "فرويد" أن ثمة صلة وطيدة بين الإبداع الفني وبين الكبت والجنس والعصاب، وأن التسمي Sublimation هو العملية المؤدية مباشرة إلى الإبداع . والتسمي في معجم التحليل النفسي يدخل في باب ميكانيكية الدفاع النفسي إلى جانب التبرير Rationalization والقلب Conversion وغيرهما من أشكال أو "حيل دفاعية لا واعية" تحول تجاوز التناقضات والآثار الناتجة عن الكبت الذي يمارسه الأنا الأعلى Super Ego أو العقل والقيم الدينية والأخلاقية" على الـ "هي" ID "الرغبات والغرائز والحاجات الجسمية البدائية" فالقنان شخص منطوي على نفسه يقرب كثيراً من حالة المريض النفسي العصبي، وما أعمله الفنية إلا وسائل التنفيس عن رغباته الجنسية المكبوتة. ويرى فرويد أن العقد النفسية والانفعالات القوية لها منذاً أربعة (4) حلقات، (2) اليفة، (3) الحلح العصبي والتوتر الحسي، (4) الإنتاج الفني – ويمثل المنفذ الفني نوعاً من التسمي للمشاعر الجنسية المكبوتة وما فيه من عقد ترجع في صميمها إلى العزيرة الجنسية. ولكن القنان يختلف عن المريض العصبي في أن الفترات التشكيلية "الفترات التشكيلية – مثل: عامل الطلاقة، عامل الابتكار، وعامل الأمالة وعامل التخيل وعامل التذكر" التي لديه تتيج له العزيرة الكافية لتشكيل صور التسمي والتعبير عن اللاشعور بما فيه من ذكريات مكبوتة يندحر بعضها من عهد الطفولة كعقدة أوديب مثلاً وكذلك يمتاز القنان بأنه لا يهضم الحدث المؤلم كالعصابي – بل هو يحاول عرضه والتفيس عن الكبت وكه يقوم بعملية تطهير. فالإبداع الفني يصدر عن العقل الباطن أو اللاشعور وعمليات التلق والإبداع الفني ما هي إلا نشاطات يحول إليها مجرى الطاقة الناجمة عن الرغبات الجنسية التي يعتبر إشباعها الكمال في الحياة الواقعية. فما يتفوه القانون من أعمال فنية هو إشباع خيالي لرغبات لا شعورية، شأنها شأن الأحلام، فهي مثلها محاولات توفيق لتفادي أي صراع مكتشف مع قوى الكبت. وتتميز الأعمال الفنية بأن المقصود بها إثارة اهتمام الآخرين وأن يوسعوا أن تستثير وترضى فيهم الرغبات اللاشعورية نفسها) (4).

رأي "أدلر" :

أما "الفرد أدلر" – من المنشقين على "فرويد" – فيرفض فكرة التسمي أو الإعلاء التي يعتمدها "فرويد" ومدرسه في التفسير ؛ ويفسر "أدلر" الإبداع بعقده المعروفة ((بالشعور بالنقص أو الشعور بالدونية (feeling inferiority)) فيذهب إلى أن هذا الشعور هو سبب الإبداع والعقبرية، إذ يسعى صاحبه إلى تلافي ذلك الشعور من خلال التفوق في مجالات أخرى عن طريق عملية التعويض Compensation . ويشكك بعض الباحثين بهذا الاستنتاج من حيث الندة المنهجية، ويرى أنه يكفي أن نقيم بوجهه الحجة الآتية: لعل العجز أو المرض هو العائق أمام انطلاق إمكانياتهم لولا ليلوا أضعاف ما حققوه.

تفسير (يونك ((للإبداع الفني:

يعد "يونك" Jung من علماء النفس المبرزين الذين تصدوا للكشف عن مصدر عملية الإبداع الفني؛ فكان له أداه المتميز في تلك الظاهرة من حيث التفسير أو التعليل.

"الطاقة الحيوية"، و"الأمط أو الأمزجة"، و"اللاشعور الجمعي"؛ ثلاثة مفاهيم نفسية عند" يونك" يتأسس عليها تفسيره لظاهرة الإبداع الفني.

ثمة طرق خاصة للتعبير عن الطاقة الحيوية عند كل إنسان تتغير من شخص إلى آخر.

أما الأمط الحيوية، فإن الناس ينقسمون، من حيث أمزجتهم، إلى فئتين متناقضتين، إحداهما اجتماعية الزعة تميل نحو الاختلاط بالآخرين والمساهمة في العمل الاجتماعي Extroverts والأخرى إنطوائية Introverts تميل إلى العزلة والانزواء، وإن كلا من هذين النمطين يقسم بدوره إلى أربعة أنماط فرعية تظهر في كل منها إحدى أربع صفات هي؛ الإحساس والانفعال والفكر والحس "الإلهام" متمزجة بمقايير غير متكافئة وتختلف باختلاف الأفراد، مما يؤدي إلى نشوء ثمانية أنماط فرعية، أربعة للنمط الاجتماعي "الانسباطيين" هي: الحسي والعاطفي والمفكر والمعلم.

وتتخذ هذه الأنماط وفقاً لطريقة إدراك الواقع الخارجي المحدد بنوعية العنصر المهيمن على سلوك الشخصية الإنسانية. حين تكون النظرة العاطفية هي المسيطرة في إدراك الواقع ومظاهر الوجود بسبب غلبة الجانب العاطفي في الشخصية فسوف ينشأ النمط الاجتماعي العاطفي وهو نقض النمط الاجتماعي المفكر الذي تتحدد نوعية إركانه بفكره المجرد. بسبب طغيان الفكر لديه على الحس والعاطفة والإلهام. أما من كان إدراكه حسيًا لتسيد الجانب الحسي فهو ما يعرف بالنمط الاجتماعي الحسي وهو النمط الثالث، وهو على النقيض من صاحب الإدراك الإلهامي الذي يكون الحس والإلهام هو المسيطر لديه وهذا ما يعرف بالنمط الاجتماعي للمعلم. وينطبق الإجراء ذاته على أصحاب المزاج المنطوي حيث يقسم إلى أربعة أنماط فرعية أخرى قاسمها المشترك نزعة الانطواء على النفس وحسب "يونك" فإن نمط الفنانين هو النوع المعلم لتسيد الإلهام والحس.

وقد رأى أن البحوث السيكولوجية إذا ما توجهت إلى الفنان نفسه فلا يمكن أن تنتج وحدها في تفسير الإبداع، بل يجب أن تعنى بدراسة الأعمال الفنية نفسها معاً، فبحققة الظاهر الإبداعية من خلال الإنتاج الفني نفسه فهكذا أن العمل الفني إنما يحدث نتيجة حب، وسكينة، ومقدرة من

يسمونها علماء فسلجة الدماغ – هي المسؤولة عن الابتكار، وهي تنقسم إلى حسية في حالة الفنانين وجبئية في حالة علماء الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية، فالإبتكار؛ بوصفه عملية مخية إليه من زاوية تركيز الانتباه في موضوع معين لفترة طويلة من الزمن بعد الإلمام الواسع العميق به، يعد نشاطاً عصبياً تقوم به تلك المناطق المخية بعد أن تبلغ الحد الأقصى من الإثارة، بما يؤدي إلى نشوء عملية "عزل مخي" تستلزم "في لحظة تركيز الانتباه" إقصاء أو استبعاد أو إبطال مفعول الانطباعات الذهنية والمؤثرات البيئية المحيطة غير ذات العلاقة بالموضوع لكي تنتشر الإثارة المشار إليها في جميع أرجاء المخ. وعندما تقترن أو تتلفح – بفعل ذلك الانتشار- الارتباطات العصبية في المنطقة المخية النشطة أو المثارة فإن ذلك يشير إلى قرب ميلاد الفكرة العلمية الجديدة أو الصورة الذهنية الحسية الفنية. غير أن ذلك الاقتران السعيد الموقت لا يتم إلا في أعقاب دراسة مستفيضة تستغرق سنين طويلة. ويكون ذلك، حسب "توري جعفر"، مصحوباً بحالة صراع مخي مرير يبلغ أعلى مراتبه بين المناطق المخية الثلاثية "الحسية أو الجبئية" المثارة التي تحمل مضمون الابتكار وبين المناطق المخية الأخرى التي مازالت خامدة أو باهتة النور أو ضئيلة الإثارة. وتظهر أثناء ذلك حالات تشنج مخي يجوز أن نسميها "مخاض الابتكار"، وهي حالات خاصة من الصراع الحاسم المرير الذي يحصل لدى كبار الفنانين وعلماء الرياضيات بين المجاري العصبية التي تحمل الفكرة العلمية الجديدة "المناطق المخية الثلاثية الجبئية" أو الصورة الفنية المبتكرة "المناطق المخية الثلاثية الحسية" لتغلبها إلى خارج المخ وبين التي تحاول الاحتفاظ بها "المناطق المخية الأخرى الضئيلة الإثارة"؛ على نسق الصراع الذي يجري بين المجاري التي تعمل على دفع الجنبين إلى خارج الرحم "إثناء عملية الطلق أو المخاض" وبين التي تحاول صدّه. وعندما يستكمل المولود الجديد منزلتات ميلاده فإنه – في الحالتين يرى النور في اللحظة الحاسمة بشكل لا مراء فيه. وقصة "أرخميس" (212-287 ق.م) معروفة عندما اهتدى أثناء استحمامه بشكل مفاجئ إلى حل مسألة أعياء حلها لفترة طويلة من الزمن فخرج إلى الشارع عرياناً ينادي بأعلى صوته... يوريكا... يوريكا... أي عثرت على حل المسألة. وجذته... وجذته".

النظرية الانزلاقية الإسترسالية:

يقدم "يوسف أسعد ميخائيل" تفسيراً للإبداع الفني يطلق عليه أسم النظرية "الانزلاقية الإسترسالية" (12) ، وتعني الانزلاقية أن الفنان يترك نفسه في التعبير الإبداعي الفني بغير إجماع أو ضبط أو مقارمة ذاتية، أما الإسترسالية فتعني عدم استهداف هدف محدد في العمل الفني، بل وعدم التخطيط لما سوف يكون عليه العمل الفني ولا بإزاء كينجية الإيثار به أو المقومات التي سوف تستغل في إنجاز. ولكن هذا لا ينفي وجود ما يشبه القالب أو اللبانات الجاهزة التي لا يصيغها الفنان حسب هواه بل يجدها بداية وهو ما يطلق عليه اسم قوالب التعبير الفني. وفي الملاحظات الأولى من العملية الإبداعية فإن الفنان الوصول يبدأ إرادياً ثم ما يقفأ أن ينزلق في تيار الإسميق الفني ، أي أنه يخرج من الإطار الشعوري إلى ما هو تحت الشعور أو حتى اللاشعور. فالفنان، في الواقع، إما ينزلق وراء المجهول لخلق أفق لم يسبق له أن ارتادها أو تخيلها، والانزلاق هذا يحدث حسبما يقتضيه انفعال الفنان وجدانه وهو لا يعرف مسبقاً الخصائص التي يتوي التعبير عنها. وهنا ينبغي التفرير أن المنطق يستحدث عملاً أو فلسفة ولكنه لا يستحدث فناً. إن الفن لا يسير على هذا النحو $2=1+1$ ، ولا يسير وفق ما هو واقع في الطبيعة كأن يقرر أن الرجل أطول من الطفل، أو أقصر من النحلة، أو أن الغزال له أربع أرجل...

فالفنان شخص متحرر من القوالب المنطقية ومن القوالب الواقعية، إن له سيقاً آخر يختلف اختلافاً جزئياً عن السياق المنطقي أو السياق الواقعي. إنه سياق لا يعترف بالصواب والخطأ. ولا بالموجود الحقيقي والموجود الوهمي الخرافي. وأسر الانزلاق الفني كالأمر في الأحلام أو في بعض حالات الجنون. إنك لا تستطيع أن تحدد نوع الحلم الذي سوف تراه في منامك والمجنون لا يستطيع أن يحدد نوع المشاهد أو الأصوات التي سوف يقع عليها بصيرة أو سوف تصالح أذنيه. ولماذا نبالغ إذا قلنا أن الفنان يقع فيما يسمى بالتهويم أو النوم الخفيف، أو قل أنه يكون أشبه بالذئب تنويماً مغناطيسياً. والواقع إن الانزلاق الفني لا يكون خالياً من الانفعالات، بل والمخاوف الغامضة، "كما في الحلم". إنك في تلك الحالة لا تعرف إلى أين تتجه، فوجدانك يأخذك إلى حيث يريد لا إلى حيث تريد أنت بعقلك. فالفنان متحرر من عقله الواعي من جهة مُستَترٍ بعاملته الانزلاقية من جهة أخرى.

ويؤكد "يوسف أسعد" بأننا لا نستطيع، في المراحل الأولى، أن ننسب سمة الإبداع إلى الإنتاج الفني مادام ثمة صراع بين عقل الفنان المنطقي وبين عاطفته الانزلاقية، إلا بعد أن يتحرر الفنان من عقله الواعي ويتم الانزلاق الفني، وإذا حدث هذا الانزلاق فإن الفنان لا يستطيع تحديد هدف لعمله الفني ينتهي عنده، والواقع إن الشاعر أو القاص لا يكاد يعرف حجم القصيدة والى أين تنتهي، ولا متى وأين تنتهي قسمته .

نلاحظ أن ثمة تبايناً واختلافاً واضحاً في الآراء والنظريات التي وضعت لتفسير الظاهرة الفنية، ونجد أن هناك قصوراً في كل تفسير وانعدام التفسير الكامل الصحيح. ولكن الأمر قد يجد له تبريراً من حيث تعدد وجوه الظاهرة الواحدة والعوامل المؤثرة في تكوينها، ثم أن الآراء قد تتحدث عن أشياء مختلفة في الظاهرة الواحدة وليس اختلافاً حول شيء واحد، أي أن الكلام يجري عن أشياء تختلف عن بعضها من حيث النوع وليس الدرجة.

هوامش :

(1)ينظر: في الأدب الفلسفي- د. محمد شفيق شيا – مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان – ط1، 1980: ص51.

(2) ينظر: جماليات الإبداع الموسيقي: ص18.

(3) ينظر: فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة. د. محمد علي أبو ريان – دار الجامعات المصرية. ط5، 1977: ص- 147- 151.

(4) الحكم المعياري: نسبة إلى المعيار والقاعدة، حيث يقاس بقواعده الحكم على الإنتاج الفني.

تفيد نموذج متحقق أو متصور لما ينبغي أن يكون عليه الشيء. ((المعجم الفلسفي: ص220)).

(5) ينظر: الإبداع في الفن والعلم: صص61-62.

(6)ينظر: الأصالة في مجال العلم والفن: صص- 15- 25.

(7)ينظر: الإبداع في الفن: ص16.

(8)ينظر: فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة: ص154.

9) ينظر: الإبداع في الفن: ص19.

(10)الإبداع في الفن والعلم: ص82.

(11)الإبداع في الفن: ص20.

(12)المصدر نفسه:ص21.

13 ينظر: الإبداع العام والخاص: صص 26 - 27.

(14) الإبداع في الفن: صص 25 - 26.

(11)ينظر: الأصالة في العلم والفن: صص- 52 - 53.

(15) ينظر: سيكولوجية الإبداع: صص168-169.